

METODOLOGIAS ATIVAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS: UMA EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 DOI: 10.5281/zenodo.8233646

Lizandra Araujo Portela

Graduanda em Ciências Biológicas

Universidade do Estado do Pará (UEPA), Brasil, lizandra.portela@aluno.uepa.br

Wesllany Goes de Jesus

Graduanda em Ciências Biológicas

Universidade do Estado do Pará (UEPA), wesllany.jesus@aluno.uepa.br

Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro

Bióloga. Doutora em Neurociências e Biologia Celular -UFPA. Pós-Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular -UFPA. Docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA), terezinha_mgl@hotmail.com

Julyana Carvalho Kluck Silva

Engenheira de Produção. Mestre em Ciências Ambientais - UEPA. Docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA), julyana.kluck@uepa.br

Mirian Rosa Pereira

Pedagoga. Doutoranda em Educação - PPGE/UFAM. Mestre em Educação - PPGED/UFPA. Docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e do Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual Ignácio Baptista Moura, da Prefeitura Municipal de Marabá, mirianpereira@uepa.br

RESUMO

O estágio supervisionado é a disciplina que o aluno terá contato com o ambiente de trabalho e pode observar os conceitos de forma aplicada e as realidades que podem ser encontradas. Este artigo tem como objetivo analisar as atividades de ensino em espaços não formais para a aprendizagem dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na disciplina de Estágio Supervisionado, da Universidade do

Estado do Pará (UEPA) no município de Marabá-PA. Realizou-se uma pesquisa observacional com vinte e três alunos da E.M.E.F. Acy de Jesus Barros Pereira. Foi feita uma visita sensorial com o uso do aplicativo "PlantNet", a explanação dos conceitos sobre o reino *Plantae*, fabricação de exsicatas e após um EIn (ensino por investigação). Depreende-se que por meio dessa metodologia ativa em espaço não formal os alunos demonstraram-se mais atentos e interessados em aprender, construindo assim suas próprias percepções e aprendizados. Por fim tem-se a importância do desenvolvimento do conhecimento no âmbito escolar por meio de métodos fora das estruturas físicas escolares e que proporcionam aprendizados individuais e ativos pelos alunos.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Ensino por investigação. Espaço não formal.

ABSTRACT

The supervised internship is the discipline in which the student has contact with the work environment and can observe concepts being applied and the realities that can be encountered. This article aims to analyze teaching activities in non-formal spaces for learning by students of the Bachelor's Degree in Biological Sciences in the Supervised Internship course at the State University of Pará (UEPA) in the municipality of Marabá-PA. An observational study was conducted with twenty-three students from E.M.E.F. Acy de Jesus Barros Pereira. A sensory visit was conducted using the "PlantNet" application, followed by an explanation of concepts related to the *Plantae* kingdom, the production of plant specimens (*exsiccatae*), and an inquiry-based learning activity. It can be inferred that through this active methodology in a non-formal setting, students demonstrated greater attentiveness and interest in learning, thus constructing their own perceptions and acquiring knowledge. Ultimately, the importance of developing knowledge in the school context through methods outside the physical school structures is highlighted, as they provide individual and active learning experiences for students.

Keywords: Active methodologies. Inquiry-based learning. Non-formal space.

INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado obrigatório é uma etapa fundamental nos cursos de licenciatura, desempenhando um papel importante no processo de formação e preparação de futuros professores, proporciona diversas experiências práticas no desenvolvimento de habilidades que preparam os alunos para os desafios da docência (SCALABRIN; MOLINARI, 2013). A realização do estágio supervisionado possibilita a familiarização do discente com a realidade social de cada escola, diante as diferentes realidades que podem ser encontradas no âmbito escolar, nesse contexto Santos, Muniz e Silva (2020, p.3) informam que:

“O estágio supervisionado é importante para o desenvolvimento de competências e habilidades do professor, uma experiência que cada acadêmico tende a passar, essencial e obrigatório, porque leva os

alunos a se familiarizar com o ambiente de trabalho, colocando a prova seus próprios limites e conhecimento com os desafios da profissão”.

O estágio supervisionado tem como objetivo demonstrar as diversas metodologias trabalhadas em sala de aula para assim melhorar o ensino-aprendizado dos alunos. Embora o ensino tradicional ainda seja muito utilizado, na qual o professor desempenha o papel central e detector do conhecimento, enquanto os alunos são vistos como receptores passivos. Essa metodologia de ensino tem sido alvo de críticas pela falta de personalização do ensino para atender às diversas necessidades individuais dos alunos (ALMEIDA; LOPES; LOPES, 2015; NICOLA; PANIZ, 2016)

Diante disso, várias abordagens pedagógicas como a metodologia ativa, têm ganhado destaque. Essas abordagens enfatizam a participação ativa dos alunos, ampliando sua prática de conhecimento, buscando criar um ambiente de aprendizagem mais significativo. O uso de metodologias ativas de ensino proporciona uma abordagem mais significativa para a aprendizagem dos alunos. As Metodologias Ativas de Aprendizagem (MAA) são formas inovadoras de educar, transformando as aulas em ambientes mais dinâmicos, participativos e desafiadores, possibilitando aos alunos um enriquecimento em suas dimensões sensório/motor, afetivo/emocional e mental/cognitiva (SANTOS; ANJOS; AVENDAÑO, 2021).

Nesse contexto tem-se o ensino por investigação (EnI) “uma abordagem didática que estimula o questionamento, o planejamento, a recolha de evidências, as explicações com bases nas evidências e a comunicação” (BRITO; BRITO; SALES, 2018). Implica em alguns procedimentos determinados, permitindo aos sujeitos envolvidos a atuação ativa nas atividades propostas para a aprendizagem. O EnI proporciona maior engajamento e motivação nos alunos. Ao envolvê-los em atividades de investigação e descoberta, nota-se que ocorre um aumento no interesse e conseqüentemente, na vontade de aprender, pois o ensino por investigação busca promover o desenvolvimento de habilidades fundamentais como: pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução de problemas e desenvolvimento na habilidade na pesquisa, estimulando na construção do seu próprio conhecimento e autonomia (WINDSCHITL, 2002; CARVALHO, 2013).

Conforme Monteiro et al. (2022) as metodologias ativas vêm sendo vinculadas a pedagogias construtivistas, para o professor mudar a sua estratégia de ensino com vista a alcançar resultados mais positivos em sala de aula, sendo utilizada em espaços formais, caracterizado como o “processo de ensino-aprendizagem formal vinculado à

escola” (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2020) e em espaços não formais, que se baseia na ideia de que a educação não deve se restringir apenas em ambiente tradicional, mas também, buscar explorar ambientes fora de sala de aula ou fora da instituição. Os espaços não formais oferecem grandes oportunidades para os alunos explorarem e interagirem com o ambiente, permitindo que os alunos se envolvam em experiências sensoriais, observações, investigações e reflexos (JACOBUCCI, 2008; ROCHA; FACHÍN-TÉRAN, 2010; REIS, 2019; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2020).

A educação científica ganhará muito a partir da participação da escola nesses espaços, tendo em vista que, a educação não formal como processo educacional, com objetivos definidos, mantém uma flexibilidade com relação ao tempo, aos objetivos e conteúdos propícios da aprendizagem (ROCHA; FACHÍN-TERÁN, 2010). O ensino de ciências em espaços não formais tem auxiliado na popularização de conhecimentos científicos. Segundo Silva e Deccache-Maia (2021), fazer com que os alunos vivenciem o ensino de forma lúdica e dinâmica muda o olhar dos mesmos sobre a ciência, fazendo com que aconteça um amadurecimento científico.

“Os espaços não formais de educação podem auxiliar os alunos na construção do conhecimento científico, promovendo o aprendizado de temas diversos, como a natureza, os animais e as plantas e suas interações, mostrando a evolução e as transformações científicas” (SILVA; DECCACHE-MAIA, 2021, p. 4).

Desse modo, as metodologias ativas apresentam-se como importante recurso para a formação crítica e reflexiva do aluno através do processo de ensino e aprendizagem, onde acontece a interação, a realização de hipóteses e a construção do conhecimento de forma ativa (NASCIMENTO; FEITOSA, 2020). Portanto, o presente artigo tem como objetivo relatar a importância de atividades de ensino em espaços não formais, e como podem auxiliar na aprendizagem dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas através da disciplina de Estágio Supervisionado, assim como, proporcionar o desenvolvimento de habilidades relevantes na vida nos alunos participantes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa observacional, que de acordo com Zangirolami-Raimundo, Echeimberg e Leone (2018) os pesquisadores observam os fenômenos

em estudo, coletam e registram as informações, e posteriormente realizam a descrição e análise dos dados. A pesquisa foi feita no período de outubro a novembro de 2022, durante a disciplina de estágio supervisionado. A atividade do desenvolvimento das exsicatas foi realizada com 23 alunos, com idade de 15 a 18 anos, do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Acy de Barros de Jesus Neves, localizada no município de Marabá, no estado do Pará.

Espaço não formal: desenvolvimento da atividade

O espaço não formal para a realização da atividade foi a área de preservação ECOBOSQUE, localizado na Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Campus Marabá (Figura 1). A atividade foi desenvolvida por meio de três etapas:

- 1º momento: os discentes do estágio realizaram a visita sensorial do espaço, onde houve a percepção do ambiente, as imagens por meio dos órgãos dos sentidos associados às atividades cerebrais (NOGÁRA et al., 2019)
- 2º momento: professora realizou uma revisão sobre o reino *Plantae*.
- 3º momento foi a realização da atividade prática, fabricação de exsicatas, desenvolvida com 23 alunos, dividido em 8 grupos (cada com 3 integrantes).

Figura 1 –Área de preservação ECOBOSQUE.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Importante mencionar que, essa atividade foi escolhida por não necessitar de muito tempo, e por ser de baixo custo, pois “exsicatas são amostras de plantas que

são coletadas, prensadas, desidratadas e montadas para um determinado fim, didático ou não.” (SILVA et al., 2019, p. 2). Outro recurso utilizado no desenvolvimento da atividade foi o celular, objeto muito presente na vida dos alunos, como ferramenta para o aprendizado, pela rapidez nas informações (OLIVEIRA; JUNIOR, 2012).

Dessa forma os discentes do curso de biologia explicaram aos alunos da escola como ocorreria a atividade e os mesmos usaram o aplicativo “PI@ntNet” (figura 2) que consegue identificar o nome científico, nome popular e as características morfológicas de uma planta com a câmera do celular.

Figura 2 – “PI@ntNet – Identificação de Planta”

Fonte: PI@ntNet (2023).

Os alunos exploraram o espaço ECOBOSQUE, e com o auxílio do celular, escolheram a espécie que seria utilizada para a fabricação de exsicata de cada grupo, sob a supervisão da professora e das estagiárias. Em seguida realizou-se o EIn em três etapas:

- Etapa I (questionamento e planejamento): escolha e identificação da espécie, utilizando uma ficha com as seguintes informações (nome científico, nome popular, nome da escola, nome dos alunos participantes e a turma).
- Etapa II (coleta e análise de dados): foi autorizado que os alunos cortassem um pedaço da planta para a fabricação das exsicatas. O pedaço foi fixado na folha A4 com a ajuda de cola branca, barbante e fita adesiva (figura 3).

Figura 3: Montagem e fabricação de exsicatas.

Fonte: Autoria própria (2022).

- Etapa III (conclusão e discussão): A prensa foi feita posteriormente pelos responsáveis do ECOBOSQUE e os alunos. Após prosseguiu-se com a discussão sobre o desenvolvimento e reflexão dos resultados obtidos no processo pelos alunos da escola, e principalmente, para desenvolver habilidades científicas, comunicação e aplicação do conhecimento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Muitos professores ainda utilizam o método tradicional de ensino, onde o professor realiza a exposição de conteúdos tornando os alunos apenas expectadores sem haver a construção coletiva do conhecimento (PEREIRA et al. 2020). Os autores ainda afirmam que essa metodologia pode proporcionar desmotivação e ao aumento do desinteresse pelos conteúdos trabalhados. A investigação não é motivada, e compreende-se que o ensino de biologia está entrelaçado basicamente a toda forma

de vida existente no planeta, sendo inviável para o aluno aulas apenas no espaço formal de ensino.

De acordo com Pinto et al. (2009) “os processos metodológicos tradicionais utilizados no ensino de Ciências e Biologia têm recebido várias críticas, pois existe a falta de um vínculo entre o conteúdo ensinado e a realidade dos alunos”. Sabemos a importância do livro didático, no entanto é de grande relevância que o professor saiba usar essa ferramenta para atrair os alunos. Acredita-se que a ineficácia do ensino tradicional é devido aos professores não usarem contingências de reforço que acelerassem a aprendizagem (BIGGE, 1977). E como cita Melo (2019) os professores têm medo de inovar dentro de sala de aula, pois na sua formação inicial não tiveram contato com as possíveis adversidades, e acabam ficando presos nos métodos tradicionais.

Desse modo, os alunos da pesquisa tiveram a experiência de participar de uma aula diferente do habitual, em um local aberto e verde, no ECOBOSQUE. Foi possível observar por meio desta prática na disciplina de estágio supervisionado, a importância da utilização de espaços não formais no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos puderam ter a concepção muito além de conceitos que podem ser encontrados em materiais didáticos, mas os vivenciaram por meio dos sentidos, como tato, visão e olfato, que lhes permitiram a construção do aprendizado individual e o conhecimento em coletivo.

Os alunos demonstraram interação na aula sobre o reino *Plantae* ministrada no ECOBOSQUE e interesse em fazer a atividade prática, o que deixa claro a influência direta do espaço na aquisição e interesse ao conhecimento. “[...] acredita-se que uma atividade em espaços não formais deve ocorrer como meio de fortalecer o aprendizado do aluno” (CLEOPHAS, 2016). Araújo, Silva e Terán (2011) afirmam ainda que a Região Amazônica dispõe de recursos naturais que podem funcionar como um laboratório vivo, um celeiro para o desenvolvimento de processos eficazes de aprendizagem para o Ensino de Ciências.

Foi notório a participação e o melhor desenvolvimento dos alunos com a prática do ensino em espaços não formais, mostrando o envolvimento dos alunos em buscar o conhecimento tendo o professor como mediador, assim como a construção de questionamentos e relações com espaços diferentes do cotidiano. De acordo com Bruner (1961) as relações que as crianças descobrem a partir das suas próprias

explorações são mais passíveis de serem utilizadas e tendem a ser mais bem retidas do que os fatos meramente memorizados.

Por fim, fica evidente o valor educativo que as aulas em ambientes não formais tem para o aprendizado do aluno, e até mesmo do professor. Os alunos aprenderam na prática as estruturas e importância do reino *Plantae*, assim como o contato direto com uma área de preservação ambiental de diversas espécies próximo do ambiente escolar. Além de ser uma forma dinâmica para fixar o assunto já ministrado dentro de sala de aula, incentiva a curiosidade e interesse do aluno a uma determinada área do conhecimento, podendo ser aplicada principalmente nas aulas de biologia, pois é a área que estuda toda a biosfera.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos apresentados, nota-se a relevância do estágio supervisionado para a formação docente, pois é o momento que o licenciando tem de fato contato com a sua futura profissão, observando por diferentes perspectivas as realidades do ambiente escolar e o exercício da docência. Além de exigir uma postura reflexiva e crítica do sistema educacional e a destreza de perceber os desafios que o professor enfrenta na sua prática docente.

A prática metodológica dinâmica em um espaço não formal e o desenvolvimento da atividade diferente do que os alunos estão habituados, mostrou-se produtiva para o processo de aprendizagem dos alunos. Foi possível abrir os horizontes para novas práticas, não só com os alunos, mas também com os professores e alunas do estágio, frisando os desafios encontrados para ministrar a matéria de ciências em escolas públicas em Marabá. Ressalta-se ainda a o uso de metodologias ativas para melhorar o ensino, o aprendizado e o interesse na área científica.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. M. M. de; LOPES, L. A.; LOPES, P. T. C. **Sequências didáticas eletrônicas no ensino do corpo humano: comparando o rendimento do ensino tradicional como ensino utilizando ferramentas tecnológicas**. Acta Scientiae, v.17, n.2, p.466-482. Canoas, 2015. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/viewFile/1562/1209>

ARAÚJO, J.N.; SILVA, C.C.; TERÁN, A.F. **A Floresta Amazônica. Um Espaço Não Formal em Potencial para o Ensino de Ciências.** Anais do VIII ENPEC. 2011.

BIGGE, M. L. (1977). **Teorias da aprendizagem para professores.** São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária.

BRITO, B. W. da C. S.; BRITO, L. T. S.; SALES, E. de S. **Ensino por investigação: uma abordagem didática no ensino de ciências e biologia.** Revista Vivências em Ensino de Ciências, v. 2, n. 1, 2018.

BRUNER, J. (1961). **The act of discovery.** Harvard Educational Review, 31, 21-32.

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula.** 1ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CLEOPHAS, M. das G. **Ensino por investigação: concepções dos alunos de licenciatura em Ciências da Natureza acerca da importância de atividades investigativas em espaços não formais.** Revista Linhas, v. 17, n. 34, p. 266-298. Florianópolis, 2016. Acesso em: 10/11/2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5965/1984723817342016266>

ZANGIROLAMI-RAIMUNDO, J.; ECHEIMBERG, J. de O.; LEONE, C. **Tópicos de metodologia de pesquisa: Estudos de corte transversal.** J Hum Growth Dev, v. 28, n. 3, p. 356-60, 2018.

JACOBUCCI, D. F. C. **Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica.** Revista Extensão, v. 7. Uberlândia, São Paulo, 2008. Acesso em: 10/11/2022 Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/20390>

MELO, L. A. de. **Influência do uso de recursos didáticos no ensino de biologia em uma escola da rede pública de João Pessoa.** João Pessoa, 2019. Acesso em: 13/11/2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15934/1/LAM01102019.pdf>

MONTEIRO, E. P. et al. **Ensino por Investigação em aulas de Química: Construindo a argumentação através da problemática “Por que as bananas escurecem?”.** Revista Insignare Scientia-RIS, v. 5, n. 1, p. 506-524, 2022.

NASCIMENTO, J. L. do; FEITOSA, R. A. **Metodologias ativas, com foco nos processos de ensino e aprendizagem.** Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e622997551-e622997551, 2020.

NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. **A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de biologia.** Infor, Inov. Form., Rev. NEaD-Unesp, São Paulo, v. 2, n. 1, p.355-381, 2016. ISSN 2525-3476.

NOGÁRA, N. et al. **Educação transformadora em espaços não formais: trilha sensorial e ambiental como estratégia de re-sensibilização para idosos.** Revista Conexão UEPG, v. 15, n. 2, p. 204-211, 2019.

OLIVEIRA, N. M.; JUNIOR, W. D. **O uso do vídeo como ferramenta de ensino aplicada em biologi celular.** Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, v.8, N.14; p. 1788 a 1809. Goiânia, 2012. Acesso em: 10/11/2022. Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/humanas/o%20uso.pdf>

OLIVEIRA, V. M. de A.; ALMEIDA, L. G. M. de. **As metodologias ativas e suas contribuições para potencialização da aprendizagem nos espaços formal e não formal de ensino.** VII Congresso Nacional de Educação: "Educação como (re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimentos". Maceió, 2020. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD4_SA17_ID7262_22092020161451.pdf

PEREIRA, R. J. B. et al. **Método tradicional e estratégias lúdicas no ensino de Biologia para alunos de escola rural do município de Santarém-PA.** Experiências em Ensino de Ciências, v. 15, n. 02, p. 106-123, 2020.

PINTO T.V.; MARTINS, I.M.; JOAQUIM, W.M. **A construção do conhecimento em botânica através do ensino experimental.** Anais do XIII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e LX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação-Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2009.

REIS, E. F. dos et al. **Espaços não formais de educação na prática pedagógica de professores de ciências.** Revista da rede Amazônia de Educação em Ciência e Matemática, vol. 7, núm. 3, ISSN-e: 2318-6674. Mato Grosso, 2019. Disponível em: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/437/4371998004/html/index.html>

ROCHA, S. C. B.; FACHÍN-TERÁN, A. **O uso de espaços não formais como estratégia para o ensino de ciências.** Manaus: UEA/Escola Normal Superior/PPGEECA, 2010.

SANTOS, J. S.; ANJOS, E. C. T. dos; AVENDAÑO, F. C. **Uso de metodologias ativas no ensino de ciências em escolas da rede pública de ensino do Estado de Sergipe.** Brazilian Journal of Development, v.7, n.6, p.65097-65116. Curitiba, Paraná, junho de 2021. Disponível em: <[ISSN: 2525-8761 \(researchgate.net\)](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1000000/v1)>

SANTOS, V. B. dos; MUNIZ, S. de S.; SILVA, D. M. da. **A Importância Do Estágio Supervisionado Na Formação Inicial Docente: Relato De Experiência.** Original Article. J Business Techn, v. 1, n. 13, 140-147. Brasil, 2020. Disponível em: <http://revistas.faculdedefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/488/394>

SCALABRIN, I. C.; MOLINARI, A. M. C. **A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas.** Revistaunar, vol. 7, n.1. Araras, 2013. Disponível em: http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol7_n1_2013/3_a_importancia_da_pratica_estagio.pdf

SILVA, J. J. L. et al. **Produção de Exsicatas como Auxílio para o Ensino de Botânica na Escola.** Conexões - Ciência e Tecnologia, [S.I.], v. 13, n. 1, p. 30-37, 2019. ISSN 2176-0144. Disponível em: DOI: 10.21439/conexoes.v13i1.1488

SILVA da M. T. D.; DECCACHE-MAIA, E. **Museus e centros de ciências itinerantes do estado do Rio de Janeiro: interiorizando o conhecimento científico**. Actio, Curitiba, v. 6, n. 2, p. 1-23, mai./ago. 2021

WINDSCHITL, M. **Inquiry projects in science teacher education: What can investigative experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice?**. Science education, v. 87, n. 1, p. 112–143, 2003. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/sce.10044>>